

EMP TA'LIMIDA CLIL METODINING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14881255>

Gulbahor YAXSHIBOYEVA,

Andijon davlat tibbiyot instituti Xorijiy tillar kafedrasida dotsenti, .f.f.d (PhD)

Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. XXI asrda ta'lim tizimiga kirib kelgan yangicha tushunchalardan biri bu bilimlarning tez to'planishi, texnologiyalarning yangilanishi, tarmoqlar o'rtasidagi chegaralarning yaqinlashishi natijasida uzluksiz ta'lim atamasi edi. Xalqarolashuv davrida tibbiyot sohasidagi ta'lim tizimida ham rivojlanish va o'zgarishlar ko'p uchramoqda. Tibbiyot xodimlaridan, ayniqsa, talabalardan xalqaro toifadagi mutaxassislar bilan samarali muloqot qilish, ilmiy adabiyotlarni o'qish va tushunish, shuningdek, zamonaviy tibbiy texnologiyalarni o'zlashtirish uchun ingliz tilini bilish talab etiladi. Tadqiqotning ushbu qismida tibbiyot sohasida talabalarni tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi.

Аннотация. Одним из новых понятий, вошедших в систему образования в XXI веке, стал термин «непрерывное образование» в результате быстрого накопления знаний, обновления технологий и сближения границ между отраслями. В период интернационализации в системе образования в области медицины происходит множество событий и изменений. Медицинским работникам, особенно студентам, необходимо знание английского языка для эффективного общения с международными экспертами, чтения и понимания научной литературы, а также освоения современных медицинских технологий. В данной части исследования анализируются педагогические основы обучения студентов английскому языку для медицинских целей в сфере медицины.

Annotation. One of the new concepts that entered the education system in the 21st century was the term continuous education as a result of the rapid accumulation of knowledge, the updating of technologies, and the convergence of boundaries between industries. During the period of internationalization, there are many developments and changes in the education system in the field of medicine. Medical workers, especially students, need English language skills to effectively communicate with international experts, read and understand scientific literature, and master modern medical technologies. In this part of the study, the pedagogical foundations of teaching students English for medical purposes in the field of medicine are analyzed.

Kalit so'zlar: *CLIL metodi, biologiya, ximiya, anatomiya, tez tibbiy yordam, Content and Language Integrated Learning, Parameditsina yo'nalishi.*

Ключевые слова: *метод CLIL, биология, химия, анатомия, первая помощь, интегрированное обучение по содержанию и языку, парамедицина.*

Key words: *CLIL method, biology, chemistry, anatomy, first aid, Content and Language Integrated Learning, Paramedicine.*

Ingliz tili mutaxassislari til o'rganish muhimligi jihatdan axborot texnologiyalari va tibbiyot singari ikki sohaga e'tibor qaratdi. IT tibbiyotga qaraganda nisbatan yangi soha va ingliz tili ushbu sohaning butun rivojlanishi davomida asosiy til bo'lib kelgan. Tibbiyotda esa ingliz tili XX asrning ikkinchi yarmida keng qo'llanila boshlandi. Hozirgi kunda o'zbekistonda tibbiyot sohasida ingliz tilidagi nashrlar soni keskin oshdi va Scopusda indekslangan barcha jurnallarning 80% ingliz tilida nashr etiladi. Ingliz tili tibbiyot sohasida aynan zamonaviy yangi sohalaridan biri bo'lgan parameditsina yo'nalishida olib borilayotgan ko'plab xalqaro konferentsiyalar va xalqaro toifadagi milliy jurnallarning rasmiy tili hamdir.

Tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitish, shu jumladan, fanlararo bog'liqlik (interdisciplinary connection) va CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodlari,

hozirgi kunda tibbiyot sohasida muhim o'rin egallamoqda. Bu metodlarning ahamiyati va samaradorligi kelajakdagi shifokorlik kasnabini egallamoqchi bo'lgan talabalarning ingliz tilini o'rganish jarayonini yanada samarali va amaliy qilishga yordam beradi. Почему врачам надо учить английский [URL: <https://www.geniusenglish.ru/kakie-preimushhestva-daet-znanie-anglijskogoyazyka/>]. Ushbu metodlar nafaqat til o'rgatish, balki paramedicsina yo'nalishida tahsil olayotga talabalarga o'rgatilayotgan sohaning mazmuni va amaliyoti haqida chuqur tushuncha berish imkoniyatini yaratadi.

Fanlararo bog'liqlik, ya'ni bir nechta fanlarni integratsiyalash, ingliz tilini o'rgatishda juda muhim metodologik yondashuvdir. Tibbiyotga oid kontentni ingliz tilida o'rganish, talabalar uchun tilni o'rganishning amaliy va real kontekstini taqdim etadi. Masalan, tibbiy atamalarni o'rganish faqatgina lingvistik o'rganishdan iborat bo'lmay, balki ularning qanday ishlatilishini, qanday diagnostik va terapevtik jarayonlarga aloqadorligini tushunishga yordam beradi. Tibbiyotdagi o'quv materiallarini ingliz tilida o'rganish, talabalarga bu tilni nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham egallash imkonini beradi. Bu yondashuv talabalarni yangi lug'at va grammatik tuzilmalarni o'rganishga yordam beradi, shu bilan birga tibbiyot fanidagi bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga olib keladi. Paramedicsina yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga ingliz tili o'qitishda 3 ta muhim tamoyilni olish mumkin.

1. Tibbiy ingliz tilini o'qitishda fanlararo bog'liqlik yordamida talabalarga real hayotiy tibbiy vaziyatlarni tushunishga yordam beradi. Masalan, fiziologiya, anatomiya, psixologiya, biotexnologiya, favqulotda vaziyatda qutqaruv va boshqa sohalarning o'zaro aloqalarini o'rganish orqali, talabalar nafaqat ingliz tilini o'rganadilar, balki ularni amaliy tibbiy kontekstda qo'llashni ham o'rganadilar.

2. Fanlararo yondashuv, ingliz tilini o'qitishda tibbiyotning turli sohalarini birlashtirish orqali, talabalarga tibbiy terminologiyaning chuqur tushunchasini shakllantirishga yordam beradi. Masalan, anatomiya va fiziologiya fanlarini ingliz tilida o'rgatish orqali talabalar tibbiy terminlarni o'zlashtirish bilan birga, ilmiy tadqiqotlarni ham ona tilida, ham ingliz tilida tushunish va muhokama qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar.

3. Fanlararo yondashuv tibbiyot sohasidagi mutaxassislar uchun muhim bo'lgan yangi ko'nikmalarni, xususan, ilmiy munozaralar olib borish, tibbiy maqolalarni tahlil qilish va bemorlar bilan samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa, ingliz tilini o'rgatish samaradorligini oshiradi.

Paramedicsina sohasida tibbiy ingliz tilini o'qitishda fanlararo yondashuvni quyidagi usullar orqali amalga oshirish mumkin: avvalo, tibbiy maqolalar, kasallik tarixi, tibbiy xulosalari va bemorlar bilan muloqotda ishlatiladigan terminlarni o'rganish orqali sohaning nazariy bilimlarini mustahkamlash. Ingliz tili darslari davomida o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llashga urg'u berish, ya'ni bemorlar bilan muloqot, test natijalarini tahlil qilish va tibbiy muhokamada ingliz tilini qo'llash ko'nikmalarini rivojlantiriladi. Asosiysi, tibbiy kontekstda muammolarni hal qilish va ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish jarayonida tanqidiy fikrlash va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish orqali fanlararo bog'liqlikni mustahkamlanadi.

Paramedicsina yo'nalishida ingliz tilini o'qitishda samarali natijalarga erishish uchun turli xil pedagogik usullar qo'llaniladi. Bular orasida real hayot vaziyatlariga asoslangan muloqot mashqlari, rol o'ynash va guruhdagi ishlar orqali tilni amalda qo'llashga yo'naltirilgan kommunikativ yondashuv muhim o'rin tutadi. Bundan tashqari, tibbiy hisobotlar yozish, bemor tarixini tuzish yoki ma'ruza tayyorlash kabi aniq vazifalarni bajarish jarayonida tilni o'rganishga qaratilgan vazifaga asoslangan o'qitish ham keng qo'llaniladi. Tibbiy mavzularni ingliz tilida o'qitish orqali tilni va tibbiy bilimlarni bir vaqtda o'zlashtirish imkonini beruvchi CLIL (Content and Language Integrated Learning) usuli ham samarali hisoblanadi. Har bir talabaning ingliz tili o'rganish uslubi va extiyojlarini hisobga oladigan differensial o'qitish yondashuvi ham muhim ahamiyatga ega. Nihoyat, multimedia materiallar, onlayn ma'lumotlar va tibbiy simulyatsiyalar

kabi zamonaviy texnologiyalar o'qitish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi.

Bugungi kunda CLIL (Content and Language Integrated Learning) metodining tibbiyot ta'limidagi samaradorligi tilshunoslar tomonidan turli jihatlardan ijobiy baholanmoqda. Tibbiyot sohasida tahsil olayotga talabalarga ingliz tilini o'qitishda cilning asosiy ustunliklari quyidagilar: birinchidan, tilning amaliy qo'llanilishiga urg'u berilishi, ya'ni talabalar tibbiy terminologiyani amalda o'rganib, o'z mutaxassisliklariga bog'liq real vaziyatlarda qo'llashlari; ikkinchidan, til va tibbiy kontentning mukammal integratsiyasi, bu esa talabalarga tibbiy bilimlarni ingliz tilida o'rganish imkoniyatini beradi; uchinchidan, cilning kognitiv rivojlanishga ijobiy ta'siri – chuqurroq fikrlash, tahlil qilish va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi; to'rtinchidan, lingvistik va madaniy to'siqlarni bartaraf etishda yordam beradi va o'quv jarayoniga ijobiy motivatsiya qo'shadi. Ammo, cilning samarali qo'llanilishi uchun onlayn kurslar, qo'llanmalar va boshqa didaktik materiallar kabi sifatli resurslarning mavjudligi muhim ahamiyatga ega.

Tibbiyot sohasida ingliz tilini o'qitishning pedagogik asoslari, umumiy ingliz tilini o'qitishdan farq qilib, maxsus sohaviy bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Bu yerda pedagogning til o'rgatishdan maqsadi shunchaki ingliz tilini o'rgatish emas, balki talabalarda ingliz tilini tibbiy amaliyotda samarali qo'llash qobiliyatini shakllantirishdir. Aynan tibbiyot sohasida paramediklarga ingliz tili o'rgatishda quyidagicha yondashish mumkin:

➤ Ingliz tili darslarini boshlashdan oldin va ularga o'quv material tanlash davomida pedagog aniq maqsadlarni belgilashi lozim: o'qitishning maqsadi aniq va qisqa muddatga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Masalan, ingliz tili darsi davomida olgan bilimlarini yordamida talabalar tibbiy adabiyotni o'qish, tibbiy hisobotlar yozish, bemorlar bilan muloqot qilish, xalqaro konferentsiyalarda ishtirok etish va boshqa tibbiy mutaxassislar bilan ingliz tilida muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerak.

➤ Paramedicsina yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni ingliz tili darajasi va ehtiyojlarini to'g'ri baholash ham zarurdir. Talabalarning ingliz tili darajasini aniqlash uchun diagnostik testlar, suhbatlar va anketalardan foydalanish mumkin.

➤ Aynan paramedicsina sohasida tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'rgatish maqsadida ishlab chiqilgan o'quv rejasiga alohida ahamiyat berish kerak. Bu orqali paramedicsina sohasida tahsil olayotgan talabalarning ehtiyojlariga va ularning til darajasiga moslashtiriladi. Paramedicsina yo'nalishidagi o'quv reja tibbiy terminologiya, grammatika, so'z boyligi, o'qish, yozish, tinglash va gapirish ko'nikmalarini qamrab olishi kerak.

Fanlararo bog'liqlik (CLIL, Content and Language Integrated Learning) metodini ingliz tilini o'rgatish jarayonida qo'llash, talabalarga tilni o'rganish bilan birga, akademik yoki mavzuga oid bilimlarni ham o'zlashtirish imkonini beradi. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki CLIL metodi yordamida paramedicsina yo'nalishi talabalariga sohaviy ingliz tilini o'rgatish har tomonlama pedagog kadr uchun ham bo'lg'usi paramedik uchun ham ahamiyatlidir.

Xulosa: Tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'rgatishda fanlararo bog'liqlik va CLIL metodlarining ahamiyati juda katta. Ular tibbiyot talabalari uchun ingliz tilini o'rganishni faqatgina til o'rganish jarayoni emas, balki amaliy, ijodiy va ilmiy yondashuvlarni o'z ichiga olgan kompleks jarayonga aylantiradi. Bu metodlar talabalarni faqat tibbiy atamalarni o'rganish bilan cheklanmay, balki ularni real hayotdagi vaziyatlarda qo'llashga tayyorlaydi, bu esa ularni xalqaro tibbiyot hamjamiyatiga muvaffaqiyatli kirishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Афанасьев В.Г. Системность и общество. – М.: Политиздат, 1980. 368 с.
2. Булаева С.В., Исаева О.Н. Система мирового образования: современные тенденции развития: монография. Рязань: Ряз. Гос. Ун-т им. С.А. Есенина, 2012. 128 с.

3. Салми Дж. Создание университетов мирового класса: пер. С англ. – М., Весь Мир, 2009. 132 с.
4. Чистохвалов В.Н. Современная образовательная политика России: учеб. Пособие. – М.: РУДН, 2008. 246 с.
5. Кузьминов Я., Фрумин И., Овчарова Л. Двенадцать решений для нового образования: доклад Центра стратегических разработок и высшей школы экономики. М.: ЦСР, НИУ «ВШЭ», 2018. 106 с. Глобализация, интернационализация и интеграция в области образования как факторы формирования мировой образовательной системы
6. Глосикова О. Онтологическая сущность коэволюции социокультурной реальности и природы: монография. Минск: Технопринт, 2004. 190 с.
7. Молевич Е.Ф. Введение в социальную глобалистику: учеб. Пособие. Самара: Бахрах-М, 2007. 160 с.
8. Лопухова Ю.В. Толерантность в контексте глобализации // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 11, №4(4). Самара: самнц РАН, 2009. С. 862–867.
9. Бадарч Д., Сазонов Б.А. Актуальные вопросы интернациональной гармонизации образовательных систем: монография. М.: Бюро ЮНЕСКО в Москве; ТЕИС, 2007. 190 с.
10. Кузовенкова К.О. Теоретические аспекты проблемы интернационализации высшего образования в современном мире // Самарский научный вестник. Т. 7, № 2 (23). Самара: СГСПУ, 2018. С. 252–256.
11. Мансурова С.Е. Общенаучный феномен интеграции в современном образовании // История и педагогика естествознания. № 3. М.: Обракадемнаука, 2014. С. 16–20.